

ВАЖНОСТЬ ИННОВАЦИОННЫХ СИСТЕМ ДЛЯ СТАРТАПОВ

Начальник отдела по развитию экосистемы стартапов

Агентства инновационного развития при

Министерстве высшего образования,

науки и инноваций Республики Узбекистан

Ильхамов Азизбек Ёдгор углы

И национальные, и региональные инновационные системы стремятся адаптироваться к постоянно меняющейся глобальной конкурентной среде, в которой экономика подвергается структурным изменениям, переходя от производства к услугам, и социально-техническое развитие формирует инновационный ландшафт. Для эффективного управления структурными изменениями и поддержки инноваций требуется развивать и укреплять местную инновационную среду.

Инновации требуют специальной экосистемы, включающей университеты, исследовательские институты высшего уровня, адекватное финансирование, наличие местного рынка, квалифицированной рабочей силы, специализации и сотрудничества между компаниями и глобальными сетями.

Понятие "инновационная экосистема" относится к динамичной интерактивной сети, порождающей инновации. Этот термин может охватывать локальные концентраторы, глобальные сети или технологические платформы. Он возник из исследований и развития инноваций в промышленности и бизнес-кластерах, а также из подхода Triple Helix к региональному развитию и национальным инновационным системам [3].

Специфика инновационных экосистем состоит в том, что они выделяют роль местных и региональных субъектов в развитии инновационной деятельности. Они имеют особое значение для стартапов, поскольку такие компании чаще всего взаимодействуют с другими бизнес-единицами и создают корпоративные инновации через совместную деятельность. Инновационная экосистема представляет собой сеть отношений, посредством которых информация и талант перетекают при совместном создании ценностей [5]. Изучая теоретические исследования, следует определить важность инновационных систем и их полезность для стартапов.

Из отчетов ведущих консалтинговых фирм можно сделать вывод о том, что компании, которые еще не внедрили инновационные системы, могут столкнуться с

множеством препятствий, которые серьезно затормаживают инновационную деятельность предприятия.

Согласно исследованию Boston Consulting Group (BCG) [3], проведенному на базе анализа ряда крупных компаний и стартапов, проведения опросов и интервью, были выявлены

9 препятствий:

1. Недостаток времени для инновационных проектов;
2. Высокая загруженность компании текущими проектами;
3. Отсутствие соответствия между стратегией компании и инновационной стратегией;
4. Недостаток инновационных возможностей среди персонала;
5. Недостаточное развитие инновационной культуры из-за неудачных проектов;
6. Недостаточно эффективное управление процессами инновационных проектов;
7. Отсутствие ясной инновационной карты;
8. Недостаток финансовых ресурсов;
9. Не готовность к риску в отношении инновационных проектов.

Таким образом, компании, связанные с инновациями, скорее всего, столкнутся с перечисленными проблемами. В настоящее время наблюдается тенденция создания инновационных экосистем, в которых компании разделяют задачи и совместно развивают инновации. "Инновационная экосистема" - это термин, используемый для описания различных участников, заинтересованных сторон и членов сообщества, играющих ключевую роль в инновациях [2].

Инновационная экосистема включает университеты, правительство, корпорации, стартап-акселераторы, венчурные капиталисты, частные инвесторы, фонды, предприниматели, наставников и средства массовой информации. Каждый из них играет важную роль в создании ценности в широкой экосистеме, обеспечивая доступ и финансовые инвестиции для превращения новых идей в реальность. Местные, региональные и федеральные организации могут и должны выполнять свои функции в развитии экосистемы [1].

Подобно экосистеме в природе, где организмы поддерживают друг друга для общего выживания, участники инновационных экосистем тоже взаимодействуют и поддерживают друг друга. Это взаимодействие происходит различными способами, включая совместные мероприятия, взаимную рекламу и обмен ресурсами. Такое

сотрудничество демонстрирует силу командной работы и создает сообщество, которое разделяет цели, миссии, видение и ценности друг друга.

Инновационные экосистемы обеспечивают активный поток информации и ресурсов для воплощения идей в реальность. Благодаря этим экосистемам компании организуют процесс, позволяющий все большему количеству инноваторов и предпринимателей разрабатывать и внедрять решения для более эффективного решения реальных проблем. Этот процесс способствует расширению опыта в новых областях, помогает диверсифицировать экономику и позволяет предприятиям достигать своих клиентов в нужных местах [10].

Инновационная экосистема предоставляет стартапам новые рабочие места и возможности. Однако стоит помнить, что стартапы занимаются разработкой новых технологий, которые применяются в различных отраслях и для различных целевых аудиторий [8]. Взаимосвязи со всеми участниками экосистемы помогают стартапам выявлять ключевых партнеров и использовать как натуральные, так и финансовые инвестиции для создания конечных продуктов.

Ценность инновационной экосистемы заключается в доступе к ресурсам для стартапов и информационному обмену между заинтересованными сторонами. Этот информационный обмен создает больше инвестиционных возможностей для правильных учреждений, чтобы связать их с правильными идеями для их бизнеса и портфелей, в нужное время и по правильным причинам.

Фокус инновационных экосистем сосредотачивается на создателях ценности - инноваторах и стартапах, которые не только создают рабочие места, но и решают глобальные проблемы. Экосистема уделяет особое внимание определению лидеров в инновациях, что приносит значительную ценность корпорациям и спонсорам.

Зарубежные инновационные системы широко распространены. Например, был проведен анализ трех американских компаний, создавших общий венчурный фонд. В 2018 году состоялся Глобальный саммит, который собрал экспертов по экосистемам для обсуждения инновационных вопросов. Саммит был организован совместными усилиями Bridge to MassChallenge, программы REAP MIT и Boston Consulting Group. Основное внимание было уделено корпоративному сотрудничеству с региональными предпринимателями, университетами и правительственными структурами с целью изучения и максимизации преимуществ своих регионов.

Крупные компании считают успешную инновационную экосистему высокоэффективным инвестиционным объектом. Это способствует созданию новых

рабочих мест и услуг, стимулирует местную экономику. При этом хорошо развитая экосистема, используя местные таланты и привлекая квалифицированных и талантливых специалистов, может привести к установлению штаб-квартиры соответствующей корпорации. Примером может служить открытие штаб-квартиры Google в Тель-Авиве или Цюрихе. Более того, активно развивающаяся инновационная экосистема способствует росту малых и средних предприятий и ускоряет уровень инноваций благодаря перекрестному опыту.

Инновационная экосистема может достичь статуса лучшего места для инноваций, определяемого уровнем инвестиций и скоростью, с которой стартапы получают финансирование от венчурных капиталистов, корпораций и ангелов по сравнению с конкурентами. Экосистема может также улучшить прозрачность коммуникации между стартапами и инвесторами, повышая осведомленность о потенциальных возможностях и полезной информации для более широкого круга инвесторов. Другим показателем успешности может быть количество стартапов и инноваций, финансируемых венчурными капиталистами в регионе (по сравнению с государственным финансированием) и количество инвестиций, оставшихся в регионе после финансирования.

Независимо от выбранного ключевого показателя производительности, важно определить четкое видение и цели и привязать их к обоснованным метрикам. Это поможет лидерам экосистем оценить, движется ли они в нужном направлении согласно более широкому видению. Следует отметить, что показатели каждой экосистемы зависят от ее зрелости.

Когда компания использует практическую информацию о потоках и ускоряет превращение идей в реальность через инвестиции и поддержку, результатом становится повышение квалификации сотрудников, ускоренный рост рабочих мест, увеличение диверсификации и ускорение инвестиций со временем.

Существуют ключевые инструменты, способствующие улучшению инновационной системы:

- Прозрачные средства коммуникации от стартапов до инвесторов, включая ангелов, венчурных капиталистов и корпоративных клиентов.
- Подготовка новаторов (включая университеты и начинающих предпринимателей) для более квалифицированного участия в жизненном цикле стартапов и финансирования, что делает их взаимодействие с инвесторами более продуктивным и значимым.

- Помощь крупным корпорациям в определении критически важных технологий для пилотирования, партнерства, приобретения, проектов или инвестиций, чтобы помочь им быстрее внедрять новшества.

- Помощь венчурным инвесторам в поиске лучших компаний для своих портфелей, чтобы инвестировать более своевременно и эффективно.

- Создание экосистемы, стимулирующей и диверсифицирующей экономику, позволяющей компаниям перейти от концепции к осуществлению.

В настоящее время многие крупные и малые компании, нацеленные на создание новых продуктов и услуг, стремятся создать инновационную систему, объединяющую таланты и создающую совместные продукты. Такие системы являются важными для стартапов, поскольку позволяют им взаимодействовать с крупными игроками при минимальных затратах, что способствует увеличению прибыли. Крупные компании также ценят возможность пополнить свои ряды и создать множество новых продуктов, используя внешние ресурсы.

Список используемых источников

[1] Дрейпер, У. Стартапы: профессиональные игры Кремниевой долины / У. Дрейпер; предисл. Э. Шмидта; пер. с англ. В. Егорова. - Москва: Эксмо, 2012. - 378 с.

[2] Abuzyarova, M. Corporate innovation system management as a competitiveness factor: Methodological approaches / M. Abuzyarova // *Espacios*. – 2017. - № 12. – 18 p.

[3] Anding, M. Overcoming Corporate Innovation Barriers and Saving on costly Startup Investments – with Excubation [Электронный ресурс]. URL: <https://www.excubate.de/insights/overcoming-corporate-innovation-barriers/>

[4] Chesbrough, H. Open innovation: The new imperative for creating and profiting from technology / H. Chesbrough // Boston: Harvard Business School Press. – 2003. – 272 p.

[5] Dahlander, L. One Foot in, One Foot out: How Does Individuals' External Search Breadth Affect Innovation Outcomes? / L. Dahlander, S. O'Mahony, D. Gann // *Strategic Management Journal*. – 2016. - №37 (2). – 15-34p.

[6] Dedehayir, O., & Seppänen, M. Birth and Expansion of Innovation Ecosystems: A Case Study of Copper Production. *Journal of Technology Management & Innovation*, 2015. - 10(2). 145–153p

[7] Edquist, C. Institutions and organizations in systems of innovation / C. Edquist // *In Edquist*. – 1997. - № 2. - 41–63p.

[8] Gassmann, O. Opening up the innovation process: towards an agenda. / O. Gassmann // R&D Management. – 2006. - № 36 (3). - 223- 228p.

[9] Oksanen, K., & Hautamäki, A. Sustainable Innovation: A Competitive Advantage for Innovation Ecosystems. Technology Innovation Management Review, 2015. - 5(10). - 24–30p.

[10] Pellikka, J., & Ali-Vehmas, T. Managing Innovation Ecosystems to Create and Capture Value in ICT Industries. Technology Innovation Management Review, 2016. - 6(10). - 17–24p.

[11] Spigel, B. The Relational Organization of Entrepreneurial Ecosystems. Entrepreneurship Theory and Practice, 2017. - 41(1). - 49–72p.